

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Actualización de la Estrategia comercial de la sucursal Islazul Camagüey.

Autores: Yanaima Canes Sayaz (Directora sucursal Islazul Camagüey) ; Gerson Herrera Pupo (Director CEMTUR de la Universidad de Camagüey); Natalia Lorenzo Kómová (Profesora del CEMTUR de la Universidad de Camagüey)

Resumen:

La Sucursal Islazul Camagüey ha desarrollado durante los últimos años cambios en su estructura organizativa y a su vez ha enfrentado problemas relacionados con la descomercialización de sus ofertas, así como del proceso de gestión comercial de forma general. En este sentido se necesita realizar una actualización en su “Estrategia comercial” con la finalidad de contar con una herramienta eficaz para el proceso de gestión turística de toda la sucursal. Se utilizarán herramientas metodológicas asertivas, métodos enfocados en la gestión directiva inteligente, así como en los elementos de carácter innovativo que desde el puesto de Director general posee la autora principal.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

